

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1254 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
Daminova Maftuna Asqarali qizi	
Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
Diyora Egamberdiyeva	
Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
Mamedova Maxfuza Erkinovna	
Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
Mansurova Zilola Akromxonovna	
Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
Q. U. Tog'ayeva	
Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
Temurova Gulchexra Xudoyqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
Toshpulatova Farida Radjabovna	
Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
Xamidova Muyassar Polsaidovna	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
Yuldashev Shukrullo	
Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
Юсупова Назира	
Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Semantik afaziya va uni bartaraf etish yo'llari	611
<i>Umida O'tabasarova Mexmanovna, G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi</i>	
Сравнительный анализ национальных видов борьбы Японии.....	616
<i>Даминов Илхом Аширралиевич</i>	
Pedagogik jarayonda kognitiv rivojlanishga ta'sir qiluvchi omillar va bu faoliyatni rivojlantiruvchi interaktiv metodlar va texnologiyalar	621
<i>Abdiraimova Gulrux Samad qizi</i>	
Aqli zaif kichik maktab yoshidagi bolalarda o'qishni o'zlashtirishga motivatsion tayyorlikni shakllantirish ...	625
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich, Xaitboyeva Kumushxon Farxodjon qizi</i>	
Psixik rivojlanishida kechikishi bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda neyrokorreksiya mashg'ulotlarning ahamiyati	628
<i>Akramova Xafiza Samadovna, Jumanova Mashhura Shokir qizi</i>	
Pedagogik amaliyotning bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash tizimidagi o'rni	632
<i>Aliyeva Mavjudaxon Baxromjon qizi</i>	
O'zbek tili darslarida media matnlardan foydalanish usullari.....	637
<i>Allakhova Bagdagul Djoldasbayevna</i>	
Media axborot vositalarining bolalar va o'smir yoshlarga ta'siri.....	640
<i>Arobova Shohsanam Akram qizi</i>	
Biologiya ta'limida tizimli-faoliyatli yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	645
<i>Asrorova Odinaoy Otabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi dizartirik bolalarning so'z boyligini rivojlantirish yo'llari	650
<i>Azizova Nilyufar Mirziyadovna</i>	
Ijtimoiy pedagog faoliyatida innovatsion yondashuvlar	656
<i>Bahriddinova Gavhar Oydinovna</i>	
Ta'lim tizimida deontologik yondashuvlarning pedagogik imoniyatlari.....	659
<i>Boboxujayev Johonmirzo Umar o'g'li</i>	
Zamonaviy ta'limda imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan inklyuziv yondashuv	662
<i>Djurayeva Hurshida</i>	
Libos va aksessuarlar orqali milliy estetik didni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	666
<i>Doniyorova Shahnoza Erkin qizi</i>	

Mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etish bosqichlari mazmuni	672
Dosbayeva Shahnoza Abdurahimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga chet tili o'rgatishning pedagogik-psixologik asoslari.....	675
Ergasheva Xilola Yunusxonovna	
Use of Artificial Intelligence in Teaching English as a Foreign Language for Uzbekistan General Schools.....	679
Feruz Zokirova Adham qizi	
Efferent motor afaziya va uni bartaraf etish yo'llari.....	682
G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi	
O'quvchilarda ekologik kompetensiyani shakllantirish: biologiya darslarida global ekologik muammolar tahlili.....	686
Ibragimova Sitora Akmal qizi	
Ba'zi 3D-metallarining 2-amino-5-allitio-1,3,4-tiadiazol bilan kompleks birikmalarini o'rganish	690
Jumaniyazova Gulxumar Karimbayevna	
Tizimli bilish kompetentligining mazmuni va uning maktabgacha ta'limdagi o'rni	696
Mirazimova Muxabbat Normatovna	
O'qituvchilik mahorati va axloqiy madaniyatning mushtarakligi.....	700
Nabiyev Islom Karimovich	
Qarshi shahrida turizm menejerlarining kasbiy malakasini uzluksiz takomillashtirishni ta'minlash	706
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida moslashuvchan kompetensiyalarni shakllantirishning metodik asoslari....	710
Nuriddinova Diyora Isaqali qizi	
Mediasavodxonlik vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari.....	714
Pardayev Asror Ikromovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	718
Qayumova Mahfuzaxon Alisher qizi	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida)	724
Quldashv Murodjon G'aniyevich	
Bugungi voleybolda to'p uzatish texnikasi va aniqligini 13–14 yoshdan boshlab aylanish harakatlari ta'sirida shakllantirish afzalligi	727
Rejapov O'tkirbek G'ayratjon o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga bolalar o'yin folklorini o'rgatishda tolerantlikni rivojlantirishning metodik usullari va texnologiyalari.....	733
Ro'ziboyeva Madina Salimovna	
Pedagogik muloqot tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari	737
Ro'zimatova Maxpuza	
Intellectual qadriyatlarning talaba yoshlar aksiologik hayotiy pozitsiyasini shakllantirishdagi roli	743
Rustam Latipov Mamadaliyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda AI-platformalarni integratsiyalashning amaliy mexanizmlari	747
Rustamov Kamoliddin Ziyodillo o'g'li	
Maktab biologiya ta'limida individuallashtirish texnologiyasidan foydalanish metodikasi.....	754
Savutova Malohat Erkinovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning turizm sohasiga bo'lgan munosabatini o'rganishning ijtimoiy-pedagogik metodikasi.....	760
Shodiyorov Rustam Xasan o'g'li	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda deontologik yondashuvlar asosida raqamli muloqot madaniyatini shakllantirish.....	764
Soyibnazarov Baxtiyor Abdunazar o'g'li	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida umumiy yer bilimi fanidan amaliy mashg'ulotlar tizimini kasbiy faoliyatga yo'naltirishning dolzarb masalalari.....	770
Sultanova N. B.	
Ijtimoiy reabilitatsiyani amalga oshirishda tibbiy-psixokorreksion maslahat ishlar mazmuni.....	775
Suvanqulova Shaxnoza Karimqulovna	
Blokcheyn texnologiyasining ta'lim jarayonida qo'llanilishi va imkoniyatlari	780
Suyumov Jo'rabek Yunusaliyevich	

Oila va xotin-qizlar tizimida kollaborativ madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari	783
<i>Tojibayeva Nazokatxon</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning o'ri	787
<i>To'xtasinova Nigoraxon Azizxon qizi</i>	
Oliy o'quv yurtlarida analitik kimyo fanini o'qitishning samaradorlik ko'rsatkichlari	793
<i>Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi</i>	
Antroposentrik yondashuv asosida o'quvchilarda insonparvarlik fazilatlarini shakllantirish yo'llari	796
<i>Xamidova Nigora Ibrohimovna</i>	
Обучение говорению на русском языке абитуриентов с помощью настольных игр	800
<i>Абдулахадова Шохида</i>	
Особенности педагогической деятельности и их виды	803
<i>Мавжудова Ш. С., Мирходжаева Д.</i>	
Развитие критического мышления младших школьников на уроках читательской грамотности	808
<i>Мухаммадиева Марифат Мурод кизи</i>	
Искусство подбора слов: стилистические и семантические возможности перифраз	811
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida talabalarda reflektiv tafakkurni rivojlantirishning vazifalari va pedagogik imkoniyatlari	815
<i>Abdullayeva Ziroatxon Qurbonovna</i>	
The Human Factor in AI-Mediated English Instruction: Balancing Technology and Pedagogical Expertise	818
<i>Ikramova Aziza Aminovna</i>	
Madaniyat tushunchasi va uni xorijiy til o'qitishda o'rganish zarurati	823
<i>Ma'murova Farangiz Ne'matovna</i>	
O'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish: zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ularning samaradorligi	827
<i>Ostonova Ma'mura Ulug'bek qizi</i>	
Ko'zi o'z boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	830
<i>Qarshiboyev Asiddin</i>	
Farzand tarbiyasida ota-onaning pedagogik-psixologik malakalari	834
<i>Xojimirzayeva Shaxnoza Shokir qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'llashning tashkiliy-ilmiy asoslari	839
<i>Xolmatov Pardaboy Qoraboevich</i>	
Методология типологического и сравнительного анализа детского фольклора	844
<i>Азмиева Э. Э.</i>	
Maktabgacha ta'lim elementar matematik tushunchalarni rivojlantirish zarurati	851
<i>Xoldarova F. M.</i>	
Multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari	854
<i>Gulyamova Nafisa Burikulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyat tushunchalarini shakllantirishda oila va mahallaning roli	858
<i>Rizayeva Xusniya Ubayevna</i>	
Raqamli pedagogika: zamonaviy ta'limda innovatsion texnologiyalar roli	861
<i>Maxmudova Dilnoza Xaytmirzaevna</i>	
Badiiy adabiyot – maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik dunyoqarashni shakllantiruvchi omil sifatida	865
<i>Xujamberdiyeva Shahnoza Kupaysinovna</i>	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'lim islohatlar bosqichida	868
<i>Boyqulov Azamat Maxram o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlarining menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirishning xorijiy tajribasi va uni mahalliy sharoitda qo'llash imkoniyatlari	871
<i>Maxamadaliyeva Ezoza Rustamxo'ja qizi</i>	
Oliy badiiy pedagogik ta'lim muassasasida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini maktab o'quvchilarida illyustrativ rasm ishlashga oid kompetensiyalarini shakllantirishga tayyorlashning mazmuni	875
<i>Sobirov Sarvar Tursunmurotovich</i>	
Kasb-hunar maktablarida fizika fanini steam integratsiyasi asosida o'qitishning nazariy-didaktik asoslari	878
<i>Mamatxonov Yorkin Abduraimjanovich, Soliyeva Mubinabonu Zokirjon qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida olib boriladigan pedagogik faoliyat imkoniyatlari	885
<i>Abidova Nilufar Zakirovna</i>	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni kasbga yo'naltirish: pedagogik yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	888
Ahmedova Lola Abdivasi qizi	
Aqli zaif o'quvchilarni ijtimoiy-maishiy kompetensiyasini shakllantirishning asosiy komponentlari va samarali omillari	893
Anvarova Dilfuza Akramjanovna	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-metodologik asoslari.....	896
Ashirboyeva Nafisa Aminboyevna	
Talabalarda ijtimoiy faollik ko'nikmalarini takomillashtirish va uning amaliy ahamiyati.....	900
Ergasheva Maftunaxon Avazbekovna	
Talabalarda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida reflektiv tafakkurni rivojlantirish	904
Ergasheva Nigora Dilshodjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	907
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna, Gazibekova Gulvaza Ergashovna	
Innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	913
Murodov Akmal Djayliboyevich	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi intellektida nuqsoni bo'lgan bolalarning estetik muomala madaniyatini tarbiyalash.....	917
Po'latova Parida	
Fizika fanini o'qitishda raqamli ta'lim vositalarining samaradorligi.....	920
Saparova Gulmira Baxtiyorovna	
Rus tilini o'qitishda an'anaviy va audiovizual usullarning qiyosiy tahlili	923
Umarov Aziz Avazovich	
An Analysis of The Importance of Teaching English at the Primary Level.....	927
Vasila Almetova Sunnatullayevna	
Muammoli ta'lim texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llash.....	931
Adizova Nodira Baxtiyorovna	
"Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashning ilmiy-pedagogik yondashuvlari	936
Akmaljon Xushvaqto'v	
Iqtidorli talabalar bilan ishlash pedagogik muammolari.....	939
Delov To'liqin Erkinovich	
Rinolaliya nutq nuqsonining anatomik jihatdan kelib chiqishi	945
Kabirova Zarnigor Raxmonjon qizi	
Methodology for Teaching Modal Verbs in English Lessons	949
Kholnazarova Vazira Bozor qizi	
The Use of Mobile Apps to Build Vocabulary Proficiency	953
Kosimov Sunnat Ravshan ugli	
Disability Terminology in Uzbek: Etymological Evolution and Future Trends	957
Kuchkarova Xurshida	
Bo'lajak muhandislarni grafik dasturlar yordamida loyihaviy-konstruktorlik kompetentligini rivojlantirish (muhandislik va kompyuter grafikasi fani misolida)	964
Madaminov Javlonbek Zafarjonovich	
Ijodiy tafakkurni rivojlantirishda interaktiv darsliklarning pedagogik imkoniyatlari	968
Mirzaakbarov Dilshod Davlatboyevich	
Sog'lom turmush tarzi – jismoniy madaniyati sohibi sifatida jismoniy mashqlar komplekslarini tuzish va bajarishda amal qilinadigan qoidalar	971
Musayev Zarifjon Tursunaliyevich	
Bo'lajak defektologlarning pedagogik mas'uliyatini oshirish	974
Nodira Mirboboyeva	
Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ yondashuv asosida innovatsion faoliyatga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish modeli	977
Odamboyeva Mehrimon Norimon qizi	
O'quvchini muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirishda kitobxonlikning o'rni.....	981
Qurbanova O'g'iloy Axrorovna	

Sharq mutafakkirlari asarlari vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy faollik ko'nikmalarini rivojlantirishning afzalliklari.....	985
<i>Rejabboyeva Muxarram Odiljon qizi</i>	
Pedagogik ta'lim jarayonida raqamli nazorat tizimlaridan foydalanish samaradorligi va rivojlantirish yo'nalishlari	989
<i>Samijonov Azizbek Ismoiljon o'g'li</i>	
Dizartriya nutq kamchiligini bartaraf etishda muassasa, logoped va oilaning hamkorligi.....	992
<i>Shermatova Yukut Sabirovna</i>	
Kulolchilik va an'anaviy o'yinchoqlarni o'quvchilar kasb tanlash jarayonida qo'llash metodikasi	995
<i>Soliyeva Diyora Bobur qizi</i>	
O'zbekistonda inkluziv ta'lim va uning me'yoriy-huquqiy asoslari	998
<i>Temirov Nabijon Soliyevich, Esonova Klaraxon Mahmamin qizi</i>	
Oila va xotin-qizlar tizimida kollaborativ madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari	1001
<i>Tojibayeva Nazokatxon</i>	
Sun'iy intellekt yordamida talaffuz va tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	1005
<i>Tojiyev Olimjon Haqberdi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'lim tizimi muammo va istiqbollari sotsiologik tadqiqotlar asosida.....	1008
<i>Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida integrativ yondashuv asosida tanqidiy fikrlash kompetentligini rivojlantirish metodikasi	1011
<i>Xalimova Mashraboy Vaxidovna, Botirova Mavluda To'xtasin qizi</i>	
5–6 yoshli bolalarda ekologik madaniyatni rivojlantirishda o'yinli texnologiyalarini qo'llashning pedagogik shart-sharoitlari	1015
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna, Dolliyeva Xayrigul Namoz qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy kompetentlikning namoyon bo'lishi psixologik fenomen sifatida	1018
<i>Xoshimova Y. I.</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida pedagogik va psixologik yondashuvlarning mazmuni.....	1023
<i>Xudoyqulova Aziza Anvar qizi</i>	
Pedagogik ta'limda mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida raqamli resurslardan foydalanish samaradorligi.....	1026
<i>Yuldashov Sherzod Sattorovich</i>	
Особенности развития эмоционального интеллекта у дошкольников	1029
<i>Жамолова Зарнигор Баходир кизи</i>	
Стратегии лингвистического моделирования в обучении русскому языку и их роль в формировании идентичности студентов.....	1033
<i>Рузметова Наргиза Ахмедовна, Рузметова Хилола Абдушориповна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini matematik mushohada yuritishga o'rgatish	1038
<i>Dehqonova Mahliyo Shuhrat qizi</i>	
Tarbiyachi inklyuziv kompetentligi va zamonaviy ta'limda uning o'rni.....	1041
<i>Haydarova Namuna</i>	
Using Story-Based Role-Play Activities to Enhance Speaking Skills of Primary School Learners.....	1044
<i>Mohigul Nizomiddinova</i>	
Axborot va telekommunikatsion vositalari imkoniyatlaridan foydalanish orqali talabalarni badiiy qadriyatlarga qiziqtirish.....	1049
<i>Soliyeva Maftuna Tirkash qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishning susayish sabablari va klinik xarakteristikasi	1053
<i>Xamrayeva Iroda Sayfullayevna</i>	
Ona tili darslarida zid ma'noli so'zlarning o'quvchilar nutqini rivojlantirishdagi vazifalari	1056
<i>Xusanova Gulruksor To'liqin qizi</i>	
Ta'lim tizimida neyrolingvistik dasturlash (NLD)ning ilmiy-metodologik asoslari	1059
<i>Xolikova Dilobarxon Maxsitovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy identitet va vatanparvarlikni shakllantirish texnologiyalari	1062
<i>Primkulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Informatika o'qitishda veb texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati	1067
<i>Xatamqulova Gulsanamxon Salimjonovna</i>	
Talabalarning ingliz tilida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda interaktiv metodlardan foydalanish.....	1071
<i>Esmuratov Muzaffar Elamonovich</i>	

Bo'lajak maxsus pedagoglarni korreksion mashg'ulotlarda logotexnik mashqlar tizimidan foydalanishga tayyorlash omillari.....	1073
Maxmudov Xurshidjon Shuxratovich	
Inklyuziv ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarini antroposentrik yondashuv asosida tarbiyalash mexanizmi	1076
Oppoqxo'jayev Xojixuja Azimjon o'g'li	
Nutqida muammosi mavjud bolalarning ijtimoiy adaptatsiya xususiyatlarini o'rganishning pedagogik asoslari	1081
Ne'matullayeva Mushtariy Laziz qizi	
Mutaxassislik modullarini integrativ o'qitishning mazmuni va shart-sharoitlari	1084
Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna	
Talabalarda divergent tafakkurni rivojlantirish usullari	1091
Adizova Nigora Baxtiyorovna	
Milliy tarbiya tizimida milliy tilning o'rni (jadid pedagoglari qarashlari misolida)	1096
Almuratova Gulbaxor Mansur qizi	
Kompetensiyaviy ishlab chiqarish bo'yicha pedagogika kollejlari o'quvchilarining o'quv-bilish "yaratish" faol modeli	1100
Ashirov Abdurashid Ravshanovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida deontologik madaniyatning tarkibiy qismlari va pedagogik, psixologik tahlili	1106
Axadova Mahliyo Xalimovna	
Scientific and Methodological Foundations of the Development of Universal Competencies of Students..	1109
Bakhtiyor Suvonkulov	
Maktabgacha 5-6 yoshdagi bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirishning yosh bilan bog'liq xususiyatlari va tarbiyachining mahorati	1113
Daminova Shoxista Farxodovna	
Gospital pedagogika – shifoxona va maktab o'rtasidagi ko'prikdir	1117
Dilmurod Alimov	
Rus tili o'qituvchilarining kasbiy faoliyati asoslari	1121
Ergashov Ma'murjon Mominjonovich	
Muhandislik ta'limida smart-ta'lim texnologiyalari va adaptiv loyihalash kompetensiyasining nazariy-metodologik asoslari	1125
G. Sh. Tursunova	
6–7 yoshli bolalarda ikkinchi tilni o'rgatish orqali ijodiy tafakkurni rivojlantirish: metodik yondashuvlar	1130
G'aniyeva Shahlo Abduqahhor qizi	
Sun'iy intellekt vositalari orqali bo'lajak o'qituvchilarda axborotlar bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirish	1138
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
Jadid adabiyotini o'qitishda dekonstruktiv yondashuv va samarali pedagogik strategiyalar	1141
Isabayeva Asida Yusufjonovna	
Kimyo ta'limida natriy va uning birikmalarini o'qitishda pinbord usulining metodik imkoniyatlari.....	1146
Iskandarov Aybek Yuldashevich, Axmedova Nargiza Rustamovna	
Sifat menejmenti zamonaviy menejmentning funksional xarakteristikasi sifatida.....	1149
Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldiyevna	
Development of Speed-Strength Abilities of Qualified Wrestlers in Sports Improvement Groups.....	1155
Jumadurdiyev Bahodir Xolmamatovich, Komilov Aziz Xoshimovich	
Odam va hayvonlar fiziologiyasi fanining oliy ta'lim tizimidagi o'rni va didaktik ahamiyati	1160
Kaljanov Damir Maxsetbayevich	
Psychological Preparation of Young Judo Players Before and During Competitions.....	1165
Komilov Aziz Xoshimovich, Jumadurdiyev Bahodir Xolmamatovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish	1171
Komilova Farog'at Numonjon qizi	
Tarbiya innovativ metodlarining oilada tutgan o'rni.....	1176
Marimbayeva Bibidona Rinat qizi	
Tibbiyot texnikumi o'quvchilarining mustaqil ishlari orqali kognitiv ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi	1180
Matchanova Malika Maxmudovna	
Pedagogik innovatsiyalar va yangi metodologik yondashuvlar: Design Thinking, Project-Based Learning, Problem-Based Learning onlayn shaklda	1183
Muydinjonov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining kasbiy tayyorgarligi va rivojlanishidagi pedagogik shart-sharoitlar	1187
N. Sh. Djumaniyazova	
Badiiy gimnastikachilarda egiluvchanlik sifatini rivojlantirishning nazariy asoslari	1190
Nazarova Mohinur Atxam qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish texnologiyasi.....	1195
Nishonova Durdona Olimjon qizi	
Politeknikularda "Veb dasturlash" fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	1201
Nuriddinova Gulnigor Taxirjanovna	
O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (uchinchi nashri) dagi o'zgarishlar	1205
Otahanova Manzura G'ofurovna	
Sog'lom turmush tarzi vositasida oliy ta'lim muassasasi talabalarining jismoniy salomatligini pedagogik strategiyalar orqali rivojlantirish metodikasi.....	1210
Qayumov Shohruh Abduljalol o'g'li, Norqulov Shokir Muzzaffarovich, Karimova Mohinur Abduljalol qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida yozgi sog'lomlashtirish va chiniqtirish davrida ta'lim-tarbiya jarayoni sifatini ta'minlash	1214
Qurbonova Asal Dilshod qizi	
O'quvchilarining kreativligini rivojlantirish bosqichlari	1218
Safarova Madina Azamat qizi	
Fizika fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	1222
Shag'ataeva Uldanay O'serbay qizi	
Oliy ta'lim tizimida klasterli yondashuvni qo'llash orqali talabalar induktiv va deduktiv fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslarini takomillashtirish	1227
Shermatova Saxobaxon Rahmonberdi qizi	
Milliy qadriyatlar asosida tasviriy san'atni o'qitishning zamonaviy yondashuvlari	1231
Sherov Dilshod Reyimberganovich	
Ta'lim jarayonida o'qituvchilarni baholashda interaktiv va moslashuvchan usullar	1236
Sayfuddinova Kavsar Rahmatulloh qizi	
Nogiron bolalarni tekshirishda psixologik-pedagogik diagnostikaning ahamiyati	1239
Umarova Sabaxon Minavvarovna, Yuldasheva Dilbarxon Turg'unovna	
Ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining muloqot qobiliyatini rivojlantirish	1242
Xalilova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish bosqichlari.....	1247
Xayitov Jonibek Xolboboyevich	
Pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonini individuallashtirishning pedagogik tizimini takomillashtirish	1250
Xudoyberdiyeva Janona Rustamovna	

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Nishonova Durdona Olimjon qizi
Sirdaryo viloyati Pedagogik mahorat markazi
Metodik xizmat ko'rsatish bo'limi
Boshlang'ich ta'lim fani metodisti

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishga yo'naltirilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar hamda ilmiy-nazariy asoslar chuqur tahlil qilingan. Metodik tayyorgarlikni o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi, pedagogik refleksiya va uzluksiz rivojlanish tamoyillari bilan bog'liq holda takomillashtirish zarurligi ilmiy asoslab berilgan. Shuningdek, maqolada "Uzluksiz kasbiy rivojlantirish" texnologiyasining ilmiy modeli taklif etilib, uning amaliy samaradorligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, metodik tayyorgarlik, kasbiy kompetensiya, pedagogik refleksiya, uzluksiz kasbiy rivojlantirish, pedagogik texnologiya.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of modern pedagogical technologies, innovative approaches, and theoretical-methodological foundations aimed at improving the methodological training of primary school teachers. The necessity of enhancing teachers' methodological competence through the principles of continuous professional development and pedagogical reflection is scientifically substantiated. The author proposes the "Continuous Professional Development" technology and highlights its practical effectiveness.

Key words: primary education, methodological training, professional competence, pedagogical reflection, continuous professional development, pedagogical technologies.

Аннотация: В статье подробно анализируются современные педагогические технологии, инновационные подходы и теоретико-методологические основы, направленные на совершенствование методической подготовки учителей начальных классов. Обоснована необходимость совершенствования методической компетентности педагогов на основе принципов непрерывного профессионального развития и педагогической рефлексии. Представлена авторская технология "Непрерывное профессиональное развитие" и раскрыта её практическая эффективность.

Ключевые слова: начальное образование, методическая подготовка, профессиональная компетентность, педагогическая рефлексия, непрерывное профессиональное развитие, педагогические технологии.

KIRISH

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi jadal islohotlar bosqichida bo'lib, bu jarayon o'qituvchilardan nafaqat kasbiy malakani, balki chuqur metodik tayyorgarlikni ham talab qilmoqda. Davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida uzluksiz ta'lim tizimining samaradorligini oshirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda o'quv jarayonini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi – inson shaxsining intellektual, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishida poydevor vazifasini bajaradi. Shu sababli, ushbu bosqichda faoliyat yurituvchi o'qituvchining metodik tayyorgarligi ta'lim sifatini belgilovchi eng muhim mezonlardan biridir. O'qituvchining metodik tayyorgarligi deganda, ularning dars jarayonini ilmiy asosda rejalashtira olishi, pedagogik texnologiyalarni tanlab, ularni samarali qo'llay bilishi, ta'lim natijalarini tahlil etish va diagnostika asosida boshqarish qobiliyatlari tushuniladi.

Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, ko'plab boshlang'ich sinf o'qituvchilari nazariy bilimlarni amaliyot bilan integratsiya qilishda qiyinchilikka duch kelmoqdalar. Ba'zilar ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish imkoniga ega emas, metodik innovatsiyalarni o'zlashtirishda yetarli darajada tayyor emas. Buning natijasida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahliliy tafakkur, ijodiy yondashuv kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirishda sustkashlik kuzatiladi.

Ushbu muammoni hal etish uchun o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini tizimli yondashuv asosida takomillashtirish zarur.

“Metodik tayyorgarlik” tushunchasi bugungi kunda faqatgina o'qituvchining darsni tashkil etish ko'nikmalari bilan cheklanmay, balki kasbiy refleksiya, innovatsion fikrlash, shaxsiy rivojlanish strategiyasini belgilash va o'z faoliyatini tahlil etish qobiliyatlarini ham o'z ichiga oladi. Shu bois, metodik tayyorgarlikni takomillashtirish jarayoni o'qituvchining uzluksiz kasbiy rivojlanishi tamoyiliga tayanmog'i zarur.

Mazkur maqola aynan shu masalaga e'tibor qaratadi: boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishning ilmiy asoslangan texnologiyasi ishlab chiqilgan bo'lib, u “Uzluksiz kasbiy rivojlantirish” konsepsiyasi asosida shakllantirilgan. Ushbu texnologiya o'qituvchilarning metodik kompetensiyalarini oshirish, o'qitish jarayonini innovatsion yondashuv asosida tashkil etish hamda ilg'or pedagogik tajribalarni amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish masalasi bugungi zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda eng muhim va keng o'rganilayotgan yo'nalishlardan biridir. Mazkur masalani tahlil etishda mahalliy hamda xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari, konseptual yondashuvlari hamda tajribaviy natijalari muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Xorijiy adabiyotlar tahlili

Xorijiy tadqiqotlarda o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish masalasi asosan professional kompetensiya va lifelong learning (uzluksiz ta'lim) nazariyalari doirasida yoritilgan.

Masalan, J. Dewey, L. Vygotsky, J. Bruner kabi klassik pedagoglar o'qituvchining faoliyatida metodik yondashuvlarning o'quvchi rivojlanishiga ta'sirini chuqur asoslab berganlar. Ularning fikricha, o'qituvchining metodik tayyorgarligi – bu “ta'lim jarayonini ongli ravishda loyihalash va boshqarish qobiliyati” bo'lib, u o'quvchi tafakkurining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Keyinchalik Shulman 1987-yilda ilgari surgan Pedagogical Content Knowledge (PCK) nazariyasi o'qituvchining metodik tayyorgarligi faqat mavzuni bilish emas, balki uni qanday o'rgatishni bilish bilan chambarchas bog'liqligini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuvga ko'ra, o'qituvchi bilimni o'quvchi psixologiyasiga, individual imkoniyatlariga va ta'lim muhitiga moslashtira olishi zarur.

Fullan 2016-yilda va Hargreaves 2018-yilda o'tkazgan tadqiqotlarda o'qituvchining kasbiy o'sishini ta'minlash uchun professional learning community (kasbiy o'quv hamjamiyatlari)ni tashkil etish g'oyasi ilgari surilgan. Bu yondashuv o'qituvchilarning metodik faoliyatini o'zaro tajriba almashish, hamkorlik va refleksiya orqali boyitishga asoslanadi.

Shuningdek, OECD 2020-yilgi hisobotlarida o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini takomillashtirish uchun raqamli ta'lim resurslari, onlayn metodik platformalar va o'zaro baholash tizimlarini rivojlantirish zarurligi ta'kidlangan. Bu yondashuvlar siz ishlab chiqayotgan “Uzluksiz kasbiy rivojlantirish texnologiyasi”ning xalqaro tajribaga uyg'unligini ko'rsatadi.

Mahalliy adabiyotlar tahlili

O'zbekiston olimlari orasida ham metodik tayyorgarlik masalasi turli jihatlarida tadqiq etilgan. Masalan, A. Abduqodirov, O. Tolipov, R. Ishmuhamedov, N. Saidahmedov kabi pedagog olimlar o'z ishlarida pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etishning ilmiy-metodik asoslarini yoritganlar. Ularning fikricha, o'qituvchining metodik tayyorgarligi – bu ta'lim samaradorligini belgilovchi bosh omil bo'lib, uni rivojlantirish uchun amaliyot bilan nazariyaning uzviy bog'liqligini ta'minlash zarur.

M. Ochilov, S. G'ulomov, G. Hasanboyeva tadqiqotlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda interfaol metodlar, diagnostik yondashuv va refleksiv tahlilning ahamiyati alohida ta'kidlangan. Ayniqsa, ularning ilmiy izlanishlarida o'qituvchining o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytirish texnologiyalari asoslab berilgan.

So'nggi yillarda Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi hamda Xalq ta'limi vazirligi huzuridagi malaka oshirish institutlari tomonidan o'tkazilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlarda metodik tayyorgarlikni takomillashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, “Uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimi” orqali o'qituvchilarning o'z ustida ishlash jarayoni bosqichma-bosqich nazorat qilinmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida o'qituvchilarning metodik tayyorgarligiga ta'sir etuvchi omillar – pedagogik motivatsiya, kasbiy ehtiyoj, metodik bilim darajasi va faoliyatga bo'lgan munosabat – tizimli tahlil qilindi. Natijada, ularning metodik tayyorgarligini shakllantirishga xizmat qiluvchi samarali texnologiya modeli ishlab chiqildi.

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish masalasi bugungi kunda nafaqat milliy, balki global miqyosda dolzarb masalalardan biridir. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, ta'lim sifati asosan o'qituvchining kasbiy mahorati, metodik kompetensiyasi va ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvni qo'llay bilish qobiliyatiga bog'liq. Shu sababli, YUNESKO, OECD va Jahon banki tomonidan ta'lim sifatini oshirishning asosiy omili sifatida o'qituvchining uzluksiz kasbiy rivojlanishi tamoyili ilgari surilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham "Uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi qarorlar, "Yangi O'zbekiston – yangi ta'lim" konsepsiyasi hamda "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunlarda o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish, metodik tayyorgarligini chuqurlashtirish va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirish masalalari ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan.

Biroq amaliyotda mavjud holat shuni ko'rsatadiki, ko'plab boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'z faoliyatida yangicha yondashuvlarni yetarli darajada qo'llay olmayapti. Ularning aksariyati o'z metodikasini muntazam tahlil qilmaydi, tajriba almashish va o'z ustida ishlash jarayonlari sust kechadi. Bu esa ta'lim jarayonining sifat ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir etmoqda.

Shu nuqtai nazardan, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini innovatsion, tizimli va uzluksiz yondashuv asosida takomillashtirish texnologiyasini ishlab chiqish dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi. Taklif etilayotgan texnologiya nafaqat o'qituvchining kasbiy o'sishini ta'minlaydi, balki ta'lim jarayonida reflektiv tahlil, o'zini baholash, hamkorlikda o'rganish kabi zamonaviy pedagogik faoliyat ko'nikmalarini shakllantiradi.

Ushbu yondashuvning dolzarbligi shundan iboratki, u o'qituvchini ta'lim jarayonining faol subyekti sifatida shakllantirishga, o'z faoliyatini tahlil qilish, yangilik yaratish va o'zgaruvchan ta'lim muhitiga moslashish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishga qaratilgan innovatsion pedagogik texnologiyani ishlab chiqish, ilmiy asoslash va amaliyotga joriy etishdan iborat.

Mazkur maqsad doirasida o'qituvchining metodik tayyorgarligini faqat dars o'tish mahorati sifatida emas, balki kompleks kasbiy kompetensiya sifatida ko'rish taklif etiladi. Bu kompetensiya quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

1. Metodik bilimlar tizimi – ta'lim metodlari, shakllari, vositalari va ularning o'zaro bog'liqligini chuqur anglash.
2. Ijodiy-metodik faoliyat – har bir darsni o'qituvchilarning individual xususiyatlari asosida loyihalash va yangicha yondashuvlarni tatbiq etish.
3. Reflektiv tahlil – o'z faoliyatini baholash, xatolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha tahliliy fikrlashni shakllantirish.
4. Innovatsion texnologiyalarni integratsiya qilish – axborot-kommunikatsiya vositalari, raqamli platformalar va interfaol metodlarni dars jarayoniga qo'shish.
5. Uzluksiz kasbiy rivojlanish madaniyati – o'qituvchining o'z ustida mustaqil ishlashi, tajriba almashishi va o'zini yangilab borishi.

Tadqiqotning asosiy g'oyasi – boshlang'ich sinf o'qituvchisining metodik tayyorgarligini "Uzluksiz kasbiy rivojlantirish texnologiyasi" asosida shakllantirishdir. Bu texnologiya o'qituvchini passiv bilim oluvchi emas, balki faol o'rganuvchi, tahlil qiluvchi va yaratuvchi shaxs sifatida rivojlantirishni maqsad qiladi.

Shu asosda, tadqiqotda quyidagi ilmiy yangilik kiritildi:

- Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishga xizmat qiluvchi "Uzluksiz kasbiy rivojlantirish texnologiyasi" ishlab chiqildi.
- Ushbu texnologiya o'qituvchilarning individual o'sish dinamikasini nazorat qiluvchi diagnostik modullar, shuningdek, o'quv jarayonida reflektiv monitoring tizimini o'z ichiga oladi.
- Texnologiya asosida o'qituvchilar uchun metodik treninglar, ijodiy seminarlar, virtual amaliyot maydonchalari va mentorlik dasturlarini tashkil etish taklif etiladi.

Mazkur texnologiyani amaliyotga joriy etish orqali:

- boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'z faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirish madaniyatini shakllantiradi;
- o'quv jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish ko'nikmalari rivojlanadi;
- metodik tayyorgarlik jarayoni uzluksiz, tizimli va natijaga yo'naltirilgan shaklga ega bo'ladi.

Demak, tadqiqotning yakuniy maqsadi – zamonaviy pedagogik talablar asosida shakllangan, mustaqil fikrlovchi, innovatsion faoliyatga tayyor, yuqori metodik kompetensiyaga ega boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash uchun samarali texnologik modelni ishlab chiqishdir.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish masalasida bir qator ilmiy yondashuvlar mavjud bo'lsa-da, ularning aksariyati amaliy jihatdan tizimlashtirilmagan. O'zbekiston sharoitida aynan boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini integrativ, refleksiv va uzluksiz rivojlantirish texnologiyasi asosida takomillashtirish masalasi hali yetarlicha ilmiy yechimini topmagan.

Shu sababli, ushbu tadqiqotda ilgari surilayotgan "Uzluksiz kasbiy rivojlantirish texnologiyasi" mavjud nazariy yondashuvlarni umumlashtirgan holda, ularga yangicha tizimli va amaliy integratsion model sifatida qaraladi. Bu texnologiya o'qituvchining metodik tayyorgarligini uzluksiz rivojlantirish, o'z faoliyatini tahlil qilish, raqamli ta'lim muhitida samarali ishlash hamda zamonaviy pedagogik talablar asosida o'zini doimiy takomillashtirish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligi darajasi, ularning metodik faoliyatdagi muammolari va ehtiyojlari har tomonlama o'rganildi. O'tkazilgan kuzatuvlar, suhbatlar, so'rovnomalalar va amaliy mashg'ulotlar natijasida quyidagi asosiy yo'nalishlar aniqlab olindi.

1. Amaldagi holatning tahlili

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari bilan olib borilgan suhbatlar va dars kuzatuvlari shuni ko'rsatdiki, ko'pchilik o'qituvchilar metodik faoliyatni rejalashtirishda an'anaviy yondashuvlarga tayanishadi. Yangi pedagogik texnologiyalar, innovatsion metodlar va baholash mezonlari amaliyotda to'liq o'zlashtirilmagan. Bu esa ularning dars jarayonini samarali tashkil etish, o'qituvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish va o'quv motivatsiyasini oshirish imkoniyatlarini cheklaydi.

Ayrim o'qituvchilar o'z faoliyatida metodik innovatsiyalarni qo'llashga qiziqish bildirsa-da, ularni tizimli tarzda tatbiq etish uchun metodik ko'mak, resurs va vaqt yetishmasligini ta'kidlashadi. Bu holat metodik tayyorgarlikning uzluksiz, amaliy yo'naltirilgan shaklda tashkil etilmaganini ko'rsatadi.

2. Takomillashtirish texnologiyasi joriy etilgandan keyingi tahlil

Ishlab chiqilgan "Uzluksiz kasbiy rivojlantirish texnologiyasi" o'qituvchilar faoliyatiga bosqichma-bosqich tatbiq qilindi. Bu jarayonda ularning metodik faoliyatida quyidagi ijobiy o'zgarishlar kuzatildi:

- Metodik tafakkur shakllandi – o'qituvchilar darsni rejalashtirishda faqat tayyor shakllarga tayanmay, o'z g'oyalari va tahliliy fikrlarini kiritishni o'rgandilar;
- Refleksiv yondashuv rivojlandi – o'qituvchilar o'z dars faoliyatini tahlil qilib, kuchli va zaif tomonlarini aniqlay boshladilar;
- Interfaol metodlar qo'llanilishi kengaydi – "aqliy hujum", "klaster", "muammoli vaziyat" kabi metodlar ko'proq ishlatila boshlandi;
- Hamkorlik madaniyati oshdi – o'qituvchilar o'zaro tajriba almashish, bir-birining darsini tahlil qilish orqali o'z ustida ishlashni kuchaytirdilar.

Bularning barchasi texnologiyaning amaliy ahamiyatini ko'rsatdi: u o'qituvchini faqat bilim oluvchi emas, balki o'z faoliyatini boshqaruvchi, tahlil qiluvchi va yangilik yaratuvchi faol subyekt sifatida shakllantirishga xizmat qildi.

Tahliliy kuzatish natijalari

Tajriba-sinov jarayonida kuzatilgan o'zgarishlar quyidagi ilmiy xulosalarga asos yaratdi:

1. Metodik tayyorgarlikning rivojlanishi – o'qituvchilar dars jarayonini faqat o'quv dasturi asosida emas, balki o'qituvchilarning individual ehtiyojlari va yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda loyihalashni o'rgandilar.
2. Kasbiy refleksiya – o'qituvchilar o'z faoliyatini baholash, o'z kamchiliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish mexanizmini shakllantirdilar.
3. Kasbiy motivatsiya – o'qituvchilarda yangilikka intilish, ijodkorlik va o'z ustida ishlash istagi kuchaydi.
4. Innovatsion yondashuv – ilgari nazariy tarzda bilingan, ammo amaliyotda kam qo'llangan usullar o'qituvchilarning dars jarayonining ajralmas qismiga aylandi.

Mazkur natijalar o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini takomillashtirish texnologiyasi faqat bilim berish emas, balki kasbiy o'sish uchun motivatsion va refleksiv muhit yaratishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Ilmiy xulosalar

1. Metodik tayyorgarlikning mohiyati – bu o'qituvchining faqat dars o'tish malakasi emas, balki ta'lim jarayonini tahlil qila olish, yangilikka ochiqlik, refleksiv fikrlash va innovatsion yondashuv qobiliyatidir.
2. Amaldagi tizimda o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi ko'pincha nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmoqda, ularning amaliyotda mustaqil tahlil yuritish, darsni pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish qobiliyati yetarli darajada shakllanmagan.
3. Ishlab chiqilgan "Uzluksiz kasbiy rivojlantirish texnologiyasi" o'qituvchining shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini shakllantirish, o'z faoliyatini tahlil qilish va metodik yangiliklarni tatbiq etish imkoniyatlarini kengaytiradi.
4. Texnologiya asosida tashkil etilgan jarayon o'qituvchilarning kasbiy refleksiyasi, ijodkorlik salohiyati, hamkorlik madaniyati va pedagogik mas'uliyatini oshirgan.
5. Metodik tayyorgarlikni takomillashtirishda faqat markazlashtirilgan kurslar emas, balki o'qituvchining o'z joyida – real amaliy sharoitda o'rganish imkoniyatini yaratish muhimdir.
6. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'qituvchilar faoliyatida kuzatilgan ijobiy o'zgarishlar ushbu texnologiyaning pedagogik samaradorligini amaliy tarzda tasdiqladi.

Aniqlangan muammolar

Tadqiqot davomida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda quyidagi muammolar aniqlangan:

1. O'qituvchilarning ko'pchiligi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni yetarli darajada bilsalar ham, ularni amaliyotga tatbiq etishda qiyinchilikka duch kelishadi.
2. Metodik tahlil madaniyati past bo'lib, o'qituvchilar dars jarayonini o'zaro tahlil qilish yoki refleksiya yuritish ko'nikmasiga yetarlicha ega emaslar.
3. Kasbiy rivojlanish jarayoni uzluksiz emas – malaka oshirish kurslari davriy o'tkazilsa-da, ularning davomiy ta'siri sust.
4. Mentorlik tizimi yoki tajribali o'qituvchilarning yosh kadrlar bilan ishlash tizimi ko'pchilik ta'lim muassasalarida tizimli shaklda yo'lga qo'yilmagan.
5. Metodik tayyorgarlikni rivojlantirishga qaratilgan raqamli resurslar (metodik platformalar, onlayn tahlil vositalari) yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aniqlangan muammolarni bartaraf etish hamda ishlab chiqilgan texnologiyani yanada samarali joriy etish uchun quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi:

1. Uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini mustahkamlash – o'qituvchilar uchun yil davomida bosqichma-bosqich o'rganish, tahlil va refleksiya bosqichlarini o'z ichiga olgan dastur ishlab chiqish.
2. Metodik innovatsiyalar markazlarini tashkil etish – bu markazlar o'qituvchilar o'rtasida tajriba almashish, metodik yangiliklarni sinovdan o'tkazish va ularga ilmiy-metodik ko'mak berish vazifasini bajaradi.
3. Mentorlik tizimini joriy etish – har bir yangi o'qituvchiga tajribali metodist biriktirilishi, ular o'rtasida muntazam tahliliy uchrashuvlar tashkil etilishi lozim.
4. Raqamli metodik platforma yaratish – o'qituvchilar o'z dars ishlanmalari, tahlillar va refleksiyalarini joylashtiradigan, onlayn treninglarda ishtirok etadigan milliy elektron tizimni yo'lga qo'yish.
5. Refleksiv madaniyatni rivojlantirish – o'qituvchilarni o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolar ustida ishlash va o'z yutuqlarini baholashga o'rgatadigan metodik mashg'ulotlar tashkil etish.
6. Ilmiy-metodik hamkorlikni kuchaytirish – oliy ta'lim muassasalari bilan umumta'lim maktablari o'rtasida uzviy aloqani yo'lga qo'yish, bu orqali o'qituvchilarga ilmiy yangiliklarni tezkor yetkazish.
7. Motivatsion tizim yaratish – o'z ustida ishlayotgan, yangi metodlarni tatbiq etayotgan o'qituvchilarni rag'batlantirish, ularning faoliyati natijalarini e'tirof etish.

Xulosa qilib aytganda, “Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish texnologiyasi” nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham o‘zini oqlagan samarali tizimdir. U o‘qituvchini zamonaviy ta‘lim talablariga mos, mustaqil fikrlovchi, tahlil qila oladigan, refleksiv va ijodkor pedagog sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Mazkur texnologiyani keng joriy etish orqali boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim sifati va o‘quvchi faolligini oshirishga, o‘qituvchilarning kasbiy o‘shishini uzluksiz ta‘minlashga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdullayeva, M. (2021). Boshlang‘ich ta‘limda pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Jalolova, Z. (2020). O‘qituvchilarning metodik tayyorgarligini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar. – Guliston davlat universiteti ilmiy jurnali, №3, 45–52-betlar.
3. Xo‘jayev, A. (2019). Pedagogik mahorat va kasbiy kompetentlik. – Toshkent: “Iqtisod-moliya”.
4. Hasanov, I., & Qodirova, D. (2022). Uzluksiz kasbiy rivojlanish texnologiyalarining ta‘lim jarayoniga ta‘siri. – O‘zbekiston pedagogika fanlari jurnali, №2, 33–41-betlar.
5. Mavlonova, R., & Qo‘shnazarova, S. (2021). Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish yo‘llari. – “Pedagogika va psixologiya” jurnali, №4, 78–86-betlar.
6. Kadirova, N. (2020). Metodik kompetentlikni shakllantirishda amaliy mashg‘ulotlarning o‘rni. – Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotnomasi, №1, 25–30-betlar.
7. Shodmonov, M., & Matyoqubova, G. (2023). Raqamli ta‘lim texnologiyalari va ularning boshlang‘ich ta‘limga integratsiyasi. – “Ta‘lim va innovatsiyalar” jurnali, №6, 19–27-betlar.
8. OECD. (2019). Teachers as lifelong learners: The importance of continuous professional development. – Paris: OECD Publishing.
9. Fullan, M. (2020). The New Meaning of Educational Change. – New York: Teachers College Press.
10. Shulman, L. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. – Harvard Educational Review, 57(1), 1–22.
11. Darling-Hammond, L. (2017). Teacher Education around the World: What Can We Learn from International Practice? – European Journal of Teacher Education, 40(3), 291–309.
12. Richards, J. C., & Farrell, T. S. C. (2011). Practice Teaching: A Reflective Approach. – Cambridge University Press.
13. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2019). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. – Boston: Allyn & Bacon.
14. UNESCO. (2022). Reimagining our futures together: A new social contract for education. – Paris: UNESCO Publishing.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.